

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19783003>

УДК 81.44

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ: СОПОСТАВИТЕЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Мусаева Барно Муминжоновна
преподаватель кафедры русского
языка и литературы Навоийского
государственного университета.

Аннотация. В статье рассматриваются средства выражения принадлежности в русском и узбекском языках в сопоставительно-прагматическом аспекте. Показано, что в русском языке посессивность выражается притяжательными местоимениями, родительным падежом, конструкциями обладания и контекстуальными средствами, тогда как в узбекском языке ведущую роль играют аффиксы принадлежности, показатель родительного падежа -ning, изафетные конструкции и элемент o'z. Особое внимание уделяется прагматическим функциям принадлежности: выражению близости, уважения, официальности, социальной дистанции, коллективной идентичности и выделению обладателя. Сделан вывод, что различия обусловлены типологией языков: русский язык является флективным, узбекский – агглютинативным. При этом в обоих языках формы принадлежности служат не только грамматическому обозначению обладания, но и формированию речевого смысла.

Ключевые слова: принадлежность, посессивность, притяжательные местоимения, аффиксы принадлежности, русский язык, узбекский язык, сопоставительный анализ, прагматика, грамматическая категория, речевое поведение.

RUS VA O‘ZBEK TILLARIDA TEGISHLILIKNI IFODALASH VOSITALARI: QIYOSIY-PRAGMATIK TAHLIL

Annotatsiya. Maqolada rus va o‘zbek tillarida tegishlilikni ifodalash vositalari qiyosiy-pragmatik jihatdan ko‘rib chiqiladi. Rus tilida possessivlik egalik olmoshlari, qaratqich kelishigi, egalik ma’nosidagi konstruksiyalar va kontekstual vositalar orqali ifodalanishi, o‘zbek tilida esa egalik affikslari, qaratqich kelishigi ko‘rsatkichining, izofa konstruksiyalari va o‘z elementi yetakchi o‘rin tutishi ko‘rsatiladi. Maqolada tegishlilik shakllarining pragmatik funksiyalariga, ya’ni yaqinlik, hurmat, rasmiylik, ijtimoiy masofa, jamoaviy identiklik va egani kommunikativ ajratib ko‘rsatish kabi jihatlarga alohida e’tibor qaratiladi. Xulosa qilinadiki, farqlar tillarning tipologik xususiyatlari bilan bog‘liq: rus tili flektiv, o‘zbek tili esa agglutinativ til hisoblanadi. Shu bilan birga, har ikki tilda tegishlilik shakllari nafaqat egalik munosabatini grammatik ifodalash, balki nutqiy ma’noni shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: tegishlilik, possessivlik, egalik olmoshlari, egalik affikslari, rus tili, o‘zbek tili, qiyosiy tahlil, pragmatika, grammatik kategoriya, nutqiy xulq-atvor.

MEANS OF EXPRESSING BELONGING IN RUSSIAN AND UZBEK: A COMPARATIVE-PRAGMATIC ANALYSIS

Abstract. The article examines the means of expressing possession in Russian and Uzbek from a comparative-pragmatic perspective. It shows that in Russian, possessivity is expressed through possessive pronouns, the genitive case, possessive constructions, and contextual means, whereas in Uzbek the leading role is played by possessive affixes, the genitive marker *-ning*, *izafet* constructions, and the element *o‘z*. Special attention is paid to the pragmatic functions of possessive forms, including the expression of closeness, respect, formality, social distance, collective identity, and communicative emphasis on the possessor. It is concluded that the differences are determined by the typological nature of the languages: Russian is an inflectional

language, while Uzbek is an agglutinative language. At the same time, in both languages possessive forms serve not only to grammatically express possession but also to shape speech meaning.

Keywords: *possession, possessivity, possessive pronouns, possessive affixes, Russian language, Uzbek language, comparative analysis, pragmatics, grammatical category, speech behavior.*

Введение. Категория принадлежности занимает важное место в системе любого языка, поскольку она отражает одно из базовых отношений между предметами, лицами и явлениями действительности – отношение обладателя и объекта обладания [9, с. 156]. В современной лингвистике данная категория часто обозначается термином «посессивность», под которым понимается широкий круг значений, связанных с владением, принадлежностью, родством, отношениями части и целого, социальной связью, принадлежностью к определённой организации или сфере, а также личной сферой человека [1, с. 79].

Актуальность исследования определяется тем, что средства выражения принадлежности в русском и узбекском языках имеют как общие функциональные признаки, так и существенные структурно-грамматические различия. Русский язык выражает принадлежность преимущественно с помощью притяжательных местоимений, родительного падежа и синтаксических конструкций, тогда как в узбекском языке это значение в значительной степени передаётся морфологически – через аффиксы принадлежности, присоединяемые к существительному [8, с. 143].

Особую значимость данная тема приобретает в условиях сопоставительного изучения русского и узбекского языков. Для обучающихся, владеющих узбекским языком, русские притяжательные конструкции могут вызывать трудности, поскольку значение принадлежности в родном языке часто выражается внутри самой словоформы, а в русском языке – отдельным местоимением или падежной формой [5, с. 68]. Например, русскому

словосочетанию моя книга соответствует узбекская форма *kitobim* или полная конструкция *mening kitobim*. В первом случае значение принадлежности выражается аффиксом *-im*, во втором – сочетанием местоимения в родительном падеже и аффикса принадлежности [8, с. 145].

Прагматический аспект рассматриваемой темы связан с тем, что формы принадлежности не только обозначают отношение владения, но и передают дополнительные коммуникативные смыслы. Так, русские формы *мой, наш, ваш* и узбекские формы *mening, bizning, sizning* могут выражать эмоциональную близость, уважение, официальность, коллективную принадлежность или коммуникативное противопоставление [10, с. 87]. Например, выражения *наш университет* и *bizning universitetimiz* обозначают не только принадлежность учебного заведения определённой группе лиц, но и осознание себя частью коллектива.

Цель статьи – выявить основные средства выражения принадлежности в русском и узбекском языках и раскрыть их сопоставительно-прагматические особенности.

Методы исследования. В статье используются описательный, сопоставительный, структурно-семантический и прагматический методы исследования. Описательный метод применяется для характеристики грамматических средств выражения принадлежности в русском и узбекском языках [2, с. 215]. Сопоставительный метод позволяет выявить типологические различия между русским и узбекским языками, а также определить особенности передачи значения принадлежности в языках разного строя [5, с. 69].

Структурно-семантический метод используется при анализе формальной организации притяжательных конструкций и их значения. В русском языке анализируются такие конструкции, как *мой дом, твоя книга, его тетрадь, наша аудитория, кабинет преподавателя*. В узбекском языке рассматриваются формы *uyim, kitobing, daftari, auditoriyamiz, o'qituvchining xonasi* [8, с. 146].

Прагматический метод позволяет определить, как формы принадлежности функционируют в конкретных речевых ситуациях. Такой подход особенно важен, поскольку принадлежность может выражать не только фактическое владение, но и эмоциональную оценку, уважение, социальную дистанцию, официальную связь или коммуникативное выделение обладателя [10, с. 94].

Материалом исследования послужили русские и узбекские словосочетания и предложения, содержащие значение принадлежности. Анализ проводится с учётом грамматической формы, семантического значения и прагматической функции данных единиц.

Результаты исследования. В русском языке одним из основных средств выражения принадлежности являются притяжательные местоимения: *мой, твой, свой, наш, ваш, его, её, их*. Они указывают на лицо или группу лиц, которым принадлежит предмет, явление или признак [2, с. 215]. Например: *мой дом, твоя книга, наша кафедра, ваш доклад, его тетрадь, её работа, их аудитория*.

Местоимения *мой, твой, наш, ваш, свой* изменяются по родам, числам и падежам. Они согласуются с определяемым существительным: *мой учебник, моя статья, моё задание, мои студенты* [2, с. 216]. Данная особенность показывает флективный характер русского языка, в котором грамматические отношения выражаются через изменение формы слова.

Особое место в системе русских притяжательных местоимений занимает местоимение *свой*. Оно указывает на принадлежность субъекту действия: *Студент взял свою тетрадь; Преподаватель проверил свои материалы; Декан подписал своё распоряжение* [2, с. 219]. В отличие от местоимений *мой, твой, его, её*, форма *свой* связана не просто с лицом, а с субъектом высказывания или действия. Поэтому предложения *Он взял его книгу* и *Он взял свою книгу* имеют разное значение. В первом случае книга принадлежит другому лицу, а во втором – самому субъекту действия [1, с. 82].

Притяжательные местоимения третьего лица *его, её, их* в русском языке не изменяются по родам, числам и падежам. Например: *его книга, его книгой, его*

книгами; её работа, её работой; их аудитория, их аудитории [2, с. 217]. Это отличает их от местоимений первого и второго лица. В прагматическом отношении данные формы чаще указывают на обладателя, который не участвует непосредственно в речевом акте.

Кроме притяжательных местоимений, принадлежность в русском языке выражается формой родительного падежа: *книга студента, кабинет преподавателя, приказ ректора, решение кафедры, отчёт факультета* [2, с. 232]. Такие конструкции особенно характерны для официально-делового, научного и административного стилей речи. В подобных конструкциях принадлежность нередко выражает не отношение личного владения, а организационную, функциональную либо служебную соотнесённость.

В русском языке также существуют конструкции со значением обладания, например: *у студента есть книга, у преподавателя есть материалы, у кафедры имеется план работы*. Такие конструкции выражают не столько принадлежность в узком смысле, сколько наличие объекта у определённого лица или организации [1, с. 80]. Они важны для описания посессивности как широкой семантической категории.

Таким образом, в русском языке принадлежность выражается не одним грамматическим способом, а целой системой средств: притяжательными местоимениями, родительным падежом, конструкциями с предлогом *у*, притяжательными прилагательными и контекстом [1, с. 79].

В узбекском языке принадлежность преимущественно выражается с помощью аффиксов принадлежности, которые присоединяются к существительному и указывают на лицо и число обладателя [8, с. 143].

Например:

Лицо	Узбекская форма	Русский перевод
1-е лицо ед. ч.	kitobim	моя книга
2-е лицо ед. ч.	kitobing	твоя книга

3-е лицо ед. ч.	kitobi	его/её книга
1-е лицо мн. ч.	kitobimiz	наша книга
2-е лицо мн. ч. / вежл. форма	kitobingiz	ваша книга
3-е лицо мн. ч.	kitoblari	их книга (и)

Данная система показывает, что в узбекском языке значение обладателя может быть выражено внутри самой словоформы. Например, форма *kitobim* уже содержит значение «моя книга», а форма *uyimiz* — значение «наш дом» [8, с. 145].

Для более точного обозначения обладателя в узбекском языке используются личные местоимения в форме родительного падежа с показателем *-ning*: *mening kitobim* — «моя книга», *sening daftaring* — «твоя тетрадь», *uning uyi* — «его/её дом», *bizning universitetimiz* — «наш университет» [11, с. 96]. При этом местоимение может опускаться, если обладатель понятен из контекста или из аффикса принадлежности.

Сопоставим две формы: *kitobim* и *mening kitobim*. Первая форма является нейтральной и обычно употребляется тогда, когда обладатель не нуждается в специальном выделении. Вторая форма используется в случаях логического подчёркивания, противопоставления или эмоционального акцента: *Bu mening kitobim* — «Это моя книга» [11, с. 97].

В узбекском языке также широко используются изафетные конструкции, выражающие отношение принадлежности между двумя именами: *talabaniing daftari* — «тетрадь студента», *o'qituvchining xonasi* — «кабинет преподавателя», *universitetning kutubxonasi* — «библиотека университета», *kafedra qarori* — «решение кафедры» [8, с. 151]. В таких конструкциях первый компонент обозначает обладателя, а второй — объект принадлежности.

Особую роль играет слово *o'z*, которое может уточнять возвратную принадлежность. Например: *Talaba o'z daftarini oldi* – «Студент взял свою тетрадь» [8, с. 148]. В данном случае *o'z* соответствует русскому местоимению *свой*, однако полностью с ним не совпадает. В русском языке *свой* является притяжательным местоимением, а в узбекском языке *o'z* выполняет уточняющую и усилительную функцию.

Следовательно, узбекская система выражения принадлежности строится, прежде всего, на морфологических средствах. Аффиксы принадлежности являются главным показателем посессивных отношений, а местоимения и дополнительные элементы выполняют функцию уточнения, выделения или усиления [8, с. 146].

Сопоставительный анализ показывает, что русские и узбекские средства выражения принадлежности имеют общую семантическую основу, но различаются по способу грамматического выражения. В обоих языках принадлежность обозначает отношение между обладателем и объектом обладания, однако грамматическое оформление этого отношения различно [9, с. 157].

В русском языке принадлежность часто выражается аналитически: *мой дом, твоя книга, наша аудитория*. В узбекском языке аналогичные значения могут выражаться синтетически, то есть внутри одной словоформы: *uyim, kitobing, auditoriyamiz* [8, с. 145].

Русский язык	Узбекский язык	Особенность
мой дом	uyim / mening uyim	аффикс принадлежности в узбекском языке
твоя книга	kitobing / sening kitobing	местоимение может опускаться
его тетрадь	uning daftari	показатель принадлежности на существительном

наша кафедра	kafedramiz / bizning kafedramiz	значение принадлежности	коллективной
свой дом	o‘z uyi	уточнение принадлежности	возвратной

Русская конструкция мой дом состоит из самостоятельного притяжательного местоимения и существительного. Узбекская форма *uyim* состоит из основы *uy* и аффикса принадлежности *-im*. Это показывает типологическое различие между русским и узбекским языками: русский язык выражает грамматические значения преимущественно через согласование и падежные формы, а узбекский – через последовательное присоединение аффиксов [5, с. 68].

Особенно важным является сопоставление русского местоимения *свой* и узбекского элемента *o‘z*. В русском языке местоимение *свой* обязательно соотносится с субъектом действия: Преподаватель взял свою книгу. В узбекском языке аналогичное значение может быть выражено как без *o‘z*, так и с ним: *O‘qituvchi kitobini oldi* или *O‘qituvchi o‘z kitobini oldi* [8, с. 148]. Во втором случае значение принадлежности субъекту становится более явным и коммуникативно выделенным.

Кроме того, в русском языке принадлежность часто выражается родительным падежом: доклад студента, приказ ректора, заседание кафедры. В узбекском языке этому соответствуют конструкции типа *talabaning ma‘ruzasi*, *rektor buyrug‘i*, *kafedra majlisi* [8, с. 151]. Однако в узбекской конструкции объект принадлежности обычно получает показатель принадлежности, тогда как в русском языке грамматическая связь выражается формой зависимого существительного.

Таким образом, русская и узбекская системы выражения принадлежности различаются по грамматическому механизму, но совпадают по основной семантической функции.

Прагматический анализ показывает, что принадлежность в русском и узбекском языках не ограничивается значением владения. Формы принадлежности могут выражать эмоциональное отношение, уважение, официальность, социальную дистанцию, коллективную идентичность и коммуникативное противопоставление [10, с. 87].

В русском языке местоимение мой может выражать не только фактическое обладание, но и эмоциональную близость: мой дом, моя мама, мой город, моя Родина. В этих случаях принадлежность связана с личной сферой говорящего и имеет оценочный оттенок [10, с. 89]. В узбекском языке аналогичную функцию выполняют формы *omat* – «моя мама», *uyim* – «мой дом», *Vatanim* – «моя Родина».

Местоимение наш в русском языке часто передаёт значение коллективной принадлежности: *наш университет, наша кафедра, наши студенты, наша группа*. Такие формы обозначают не только принадлежность, но и включённость говорящего в определённый коллектив [10, с. 90]. В узбекском языке этому соответствуют формы *universitetimiz, kafedramiz, talabalarimiz, guruhimiz*. Они также выражают групповую идентичность и коллективную ответственность.

Форма ваш в русском языке может быть связана с категорией вежливости: ваше мнение, ваша работа, ваш доклад. В узбекском языке аналогичную функцию выполняют формы с аффиксом *-ingiz*: *fikringiz, ishingiz, ma'ruzangiz* [11, с. 98]. В подобных случаях принадлежность соединяется с уважительным отношением к адресату.

Важное прагматическое значение имеет выбор между краткой и полной формой в узбекском языке. Например, *kitobim* означает «моя книга», но *mening kitobim* подчёркивает обладателя. Такая форма может использоваться в ситуации противопоставления: *Bu sening emas, mening kitobim* — «Это не твоя, а моя книга» [11, с. 97]. В русском языке подобный смысл может передаваться интонацией, частицами или лексическим усилением: *Это именно моя книга*.

В официально-деловом стиле формы принадлежности служат средством точного выражения организационных, должностных и служебных отношений. В русском языке употребляются словосочетания приказ ректора, решение кафедры, отчёт факультета, протокол заседания. В узбекском языке им соответствуют конструкции *rektor buyrug'i, kafedra qarori, fakultet hisoboti, majlis bayonnomasi* [8, с. 151]. В таких случаях принадлежность не является личным владением, а выражает административную, организационную или функциональную связь.

Следовательно, формы принадлежности в русском и узбекском языках имеют широкую прагматическую нагрузку. Они участвуют в выражении социальных отношений, речевого этикета, эмоционального отношения и коммуникативной позиции говорящего.

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают, что категория принадлежности в русском и узбекском языках является универсальной по содержанию, но различается по средствам выражения. В обоих языках она отражает связь между обладателем и объектом обладания, однако эта связь оформляется разными грамматическими механизмами [9, с. 156].

В русском языке посессивность представлена как многоуровневая система: притяжательные местоимения, родительный падеж, конструкции с предлогом у, притяжательные прилагательные и контекст реализуют разные оттенки значения [1, с. 79]. Поэтому русская система выражения принадлежности в большей степени зависит от синтаксической организации и речевого контекста.

Узбекский материал, напротив, демонстрирует регулярную морфологическую маркированность принадлежности: аффиксы указывают на лицо и число обладателя, поэтому посессивное значение часто включается в структуру самой словоформы [8, с. 143]. Например, в форме *kitoblarimiz* совмещаются значения предмета, множественности и принадлежности первому лицу множественного числа.

Для сопоставительной грамматики особенно важно различие между русской формой *свой* и узбекским элементом *o‘z*. В русском языке неправильное употребление *свой* может привести к изменению смысла высказывания. Например, предложения *Он увидел своего преподавателя* и *Он увидел его преподавателя* различаются по значению. В узбекском языке соответствующее различие может передаваться контекстом, а при необходимости уточняться словом *o‘z* [8, с. 148].

Прагматический аспект принадлежности проявляется также в том, что формы типа *мой, наш, ваш и mening, bizning, sizning* могут выполнять функцию речевого воздействия. Они способны усиливать личную вовлечённость, создавать эффект уважения, подчёркивать коллективность или выделять обладателя [10, с. 94]. Поэтому при переводе и обучении важно учитывать не только прямое грамматическое значение, но и коммуникативный эффект формы.

В условиях билингвального образования сопоставительное изучение категории принадлежности имеет практическое значение. Оно помогает объяснить обучающимся, почему узбекская форма *kitobim* может переводиться как «*моя книга*», а полная форма *mening kitobim* – как «*именно моя книга*» в зависимости от контекста. Также важно показывать различие между русскими формами *его* и *свой*, поскольку в узбекском языке это противопоставление выражается иначе [1, с. 82].

Итак, сопоставительно-прагматический подход позволяет рассматривать принадлежность не только как грамматическую категорию, но и как средство выражения речевого смысла, коммуникативной позиции и межличностных отношений. Такой подход согласуется с изучением прагматического потенциала грамматических форм в сопоставительном аспекте [3, с. 106].

Заключение. Проведённый анализ показывает, что средства выражения принадлежности в русском и узбекском языках имеют как общие, так и специфические признаки. Общность заключается в том, что в обоих языках принадлежность выражает отношение между обладателем и объектом

обладания. Различие состоит в грамматических способах выражения этого отношения.

В русском языке принадлежность передаётся притяжательными местоимениями, родительным падежом, конструкциями со значением обладания и другими лексико-грамматическими средствами. В узбекском языке ведущую роль играют аффиксы принадлежности, изафетные конструкции, формы родительного падежа с -ning и уточняющий элемент o‘z.

Сопоставление показывает, что русский язык выражает принадлежность преимущественно через отдельные слова и синтаксические связи, а узбекский язык – через морфологическую структуру существительного. Это различие связано с типологической природой языков: русский язык является флективным, а узбекский – агглютинативным.

Прагматический анализ позволяет сделать вывод, что формы принадлежности выполняют не только грамматическую, но и коммуникативную функцию. Они могут выражать эмоциональную близость, уважение, официальность, социальную дистанцию, коллективную идентичность и противопоставление. Поэтому при изучении, переводе и преподавании русского и узбекского языков необходимо учитывать не только форму принадлежности, но и её речевую функцию.

Перспективным направлением дальнейшего исследования является изучение средств выражения принадлежности в различных типах дискурса русского и узбекского языков: художественном, официально-деловом, научном и разговорном. Особую значимость представляет анализ переводческих соответствий между русскими притяжательными местоимениями и узбекскими аффиксами принадлежности в условиях двуязычной коммуникации.

Список литературы

1. Баистракова Е. А. Некоторые особенности категории посессивности в русском языке в сравнении с другими языками // Филологический аспект. – 2019. – № 3(47). – С. 79–84.
2. Лекант П. А. и др. Современный русский литературный язык: учебник / под ред. П. А. Леканта. – М.: Высшая школа, 2001.
3. Мусаева Б. М. Прагматический потенциал грамматических форм в художественном тексте: сопоставительный анализ узбекского и русского языков // Universal journal of social sciences, philosophy and culture. – 2026. – Т. 4. – № 34. – С. 106–110.
4. Нурмонов А., Собиров А., Юсупова Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Шарқ, 2002. – 356 б.
5. Плунгян В. А. Общая морфология. Введение в проблематику: учебное пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ЛЕНАНД; ЛИБРОКОМ, 2009. – 383 с.
6. Ражабова О. Н. Француз ва ўзбек тилларида эгалик категорияси ифодаланишининг ўзига хос хусусиятлари // Молодой ученый. – 2020. – № 31(321). – С. 168–171.
7. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. – 318 б.
8. Сайфуллаева Р. Р., Менглиев Б. Р., Боқиева Г. Ҳ., Қурбонова М. М., Юнусова З. Қ., Абузалова М. Қ. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент, 2009.
9. Сушкова И. М. Типы посессивного отношения, выражаемые предложениями со значением принадлежности // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2016. – № 7–3(61). – С. 156–159.
10. Формановская Н. И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Русский язык и литература». – М.: Русский язык, 2002. – 213 с.
11. Ҳожиев А. Ўзбек тили морфологияси, морфемикаси ва сўз ясалишининг назарий масалалари. – Тошкент: Фан, 2010. – 263 б.